

MENINGITIS INFECCIOSA

L. Pareja; Y. Partal; J. Casas; L. Lledó

Laboratorio de Microbiología. Hospital la Inmaculada. Huércal-Overa (Almería)

El sistema nervioso central puede ser invadido por una gran variedad de microorganismos patógenos y las manifestaciones clínicas que aparecen en cada caso dependen de factores como el agente etiológico, duración de la enfermedad, edad del paciente y estado previo del mismo.

Las bacterias suelen alcanzar el espacio subaracnoideo vía hematogena, a partir de infecciones primarias generalmente de la orofaringe y, menos frecuentemente, como consecuencia de fracturas craneales, por extensión de focos infecciosos adyacentes (otitis, mastoiditis, sinusitis, etc.) o a través de malformaciones congénitas. También puede ser consecuencia de una punción lumbar, intervención neurológica o a través de derivaciones ventriculares.

La infección del espacio subaracnoideo se manifiesta, generalmente, como una enfermedad febril aguda o subaguda con síntomas como cefalea, náuseas, vómitos, signos meníngeos y alteración del nivel de conciencia, cuadro al que se le denomina síndrome meníngeo. Para facilitar el diagnóstico diferencial se pueden considerar dos grupos principales de síndromes meníngeos: meningitis aguda y meningitis subaguda y crónica.

MENINGITIS AGUDA

El término meningitis se refiere a la inflamación de las leptomeninges y su diagnóstico se basa en la determinación de un aumento de leucocitos en el LCR aunque en fases precoces de la enfermedad se pueden aislar bacterias sin que se detecte pleocitosis. Así ante un paciente con fiebre, dolor de cabeza y signos meníngeos cuya instauración ha sido rápida (horas o algún día) se debe pensar en una meningitis aguda bacteriana o meningitis viral y, debido a la alta tasa de mortalidad de la meningitis aguda bacteriana se considerará emergencia médica que requiere:

— Diagnóstico temprano.

— Determinación rápida del agente etiológico más probable.

— Instauración del tratamiento adecuado dentro de los primeros 30 minutos en pacientes agudamente enfermos.

Por tanto al encontrar un paciente con signos meníngeos se debe realizar una punción lumbar excepto en los casos en que se presente edema de papila, disminución del nivel de conciencia o signos focales en los que se debe aplazar hasta evaluar cuidadosamente el riesgo de efectuarla mediante una tomografía craneal que puede demostrar hidrocefalia, infarto, empiema, absceso, edema cerebral u otras lesiones intracraneales.

Líquido cefalorraquídeo

La características del LCR pueden orientar sobre la etiología de la meningitis tanto agudas como crónicas en el que se valorará:

Aspecto macroscópico:

El LCR normal es incoloro y cristalino pero en situaciones patológicas puede presentarse desde claro a francamente turbio, hemático o xantocrómico e incluso viscoso.

Recuento celular:

Normalmente no contiene más de 4 linfocitos o mononucleares/mm³, considerando un recuento superior a 10 células/mm³ como demostrativo de infección meníngea.

Glucosa:

Interpretándose siempre en relación a la glucemia, niveles de glucosa por debajo de 40 mg/dl o del 40 por ciento de la glucemia en ese momento son anormales.

Proteínas:

La elevación de proteínas indica una inflamación del sistema nervioso central.

Demostración directa de patógenos:

Del sedimento del LCR se realizan tinciones de Gram, acidolcoholresistentes, preparaciones de tinta china

cuando se sospeche infección por *Cryptococcus neoformans*, frescos para la detección de amebas y microscopía de campo oscuro cuando se piense en meningitis sifilítica.

Además se puede hacer una demostración directa mediante pruebas inmunológicas. Existen técnicas para la detección directa de antígeno capsular específico de *N. meningitidis*, *S. pneumoniae* y *H. influenzae*, así como de antígenos de *Cryptococcus neoformans*.

Aislamiento de los patógenos:

Mediante cultivo para bacterias, hongos, parásitos y virus.

Determinación de anticuerpos:

Es de utilidad en los casos de brucelosis, sífilis, enfermedad de Lyme, leptospirosis, cuadros virales, parasitarios y micóticos.

Citología.

Determinación de inmunoglobulinas.

Etiología

En cuanto a la etiología de las meningitis agudas, la edad del paciente puede orientar sobre el agente causal de la misma; así en neonatos los principales agentes de las meningitis son estreptococos del grupo B, *E. coli*, *L. monocitogenes* y herpes simple tipo 2, presentes en el canal del parto y que el niño adquiere a su paso por él. Hay que indicar además que en las meningitis neonatales las manifestaciones clínicas son diferentes a las que se presentan en otras edades y que la morbilidad y mortalidad son muy superiores. Hay una serie de factores que predisponen a la meningitis neonatal como prematuridad, cateterización, complicaciones obstétricas, infecciones respiratorias, umbilicales, digestivas, malformación, etcétera.

En un segundo grupo constituido por los lactantes menores de 2 meses los principales agentes causales de meningitis suelen ser estreptococos del grupo B, *Listeria* y *E. coli*. En niños menores de 10 años la etiología suele ser viral, por *H. influenzae*, meningococo o neumococo, mientras que en adultos jóvenes suele ser viral o meningocócica, y en adultos, los principales agentes son neumococo y meningococo. En ancianos las meningitis agudas se deben a neumococo, bacilos gramnegativos o *Listeria*. En la tabla I aparecen los microorganismos productores de meningitis más frecuentes asociados a cada grupo de edad.

Además de la edad existen una serie de factores que predisponen al desarrollo de ciertos tipos de meningitis aguda bacteriana. Así un 25 por ciento de los pacientes con meningitis neumocócica presenta previamente una otitis media aguda o una mastoiditis y la neumonía está presente en otro 25 por ciento. La enfermedad de Hodgkin

TABLA I
Etiología de meningitis aguda bacteriana según edades

Edad	Etiología
< 1 mes	Estreptococos del grupo B Estreptococos del grupo D Enterobacterias <i>Listeria</i>
1-3 meses	Estreptococos del grupo B Estreptococos del grupo D Enterobacterias <i>Listeria</i> <i>H. influenzae</i> Neumococo Meningococo
De 3 meses a 7 años	<i>H. influenzae</i> Neumococo Meningococo
7-50 años	Neumococo Meningococo <i>Listeria</i>
> de 50 años	Neumococo Bacilos gramnegativos <i>Listeria</i>

o el mieloma múltiple también aparecen como enfermedades de base predisponentes para una infección neumocócica, y muchos de los adultos que desarrollan una meningitis neumocócica sufren de alcoholismo crónico, deficiencias inmunológicas, esplenectomía y trasplante renal o de médula ósea. Ante un adulto con meningitis por *H. influenzae* se debe pensar en un defecto anatómico o en un fallo en la respuesta inmune. Las meningitis por *S. aureus* generalmente siguen a un proceso de neurocirugía, herida craneal profunda, osteomielitis vertebral, absceso epidural y endocarditis. En lo que respecta a las infecciones de derivaciones ventriculares los microorganismos asociados son *S. aureus* y *S. epidermidis*. Las infecciones por bacilos gramnegativos se encuentran asociados en adultos con neurocirugía y otras enfermedades nosocomiales (tabla II).

A continuación vamos a tratar las características de algunas meningitis bacterianas agudas.

Meningitis neonatal

Difiere de la meningitis en los niños mayores y en adultos tanto en la etiología como en la carencia de signos y síntomas. El recuento de células así como la proteino-

TABLA II
Factores asociados a determinadas etiologías

Leucemia	Bacilos gramnegativos <i>S. aureus</i>
Linfoma	<i>Listeria</i>
Neumonía, alcoholismo	Neumococo
Diabetes mellitus	Neumococo Bacilos gramnegativos
Fractura de cráneo cerrada	Neumococo
Neurocirugía	Bacilos gramnegativos <i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i>
Derivación de LCR	<i>S. epidermidis</i> <i>S. aureus</i>
Osteomielitis craneal, otitis, sinusitis	Neumococo <i>H. influenzae</i> <i>S. aureus</i>

rraquia y la glucorraquia puede presentar valores normales a pesar de la presencia de una meningitis grave, por lo que los resultados de laboratorio deben evaluarse con precaución. Aunque esos datos pueden sugerir una meningitis viral esta etiología es rara en el período neonatal que como ya se ha citado suele deberse a *E. coli*, estreptococos de grupo B, enterococos o *L. monocitogenes*.

La rigidez de nuca y otros signos meníngeos son poco aparentes. Con frecuencia aparece hidrocefalia obstructiva o comunicante y la evolución suele ser rápida falleciendo a los pocos días del comienzo.

La mortalidad es elevada oscilando entre un 20 y un 75 por ciento y las secuelas se presentan entre un 30-60 por ciento de los supervivientes.

El tratamiento inicial debe incluir ampicilina contra estreptococos del grupo B, *Listeria* y enterococos, y un aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación contra los bacilos gramnegativos.

Meningitis neumocócica

Es la más frecuente en adultos y hay factores que predisponen a ella como una neumonía previa, sinusitis, endocarditis, traumatismo craneal, alcoholismo, anemia falciforme, etc. Existe mayor probabilidad de presentar alteraciones de la conciencia y defectos neurológicos focales que las de otra etiología. Con frecuencia en el examen del

LCR se observan gran cantidad de bacterias y escasa celularidad. La mortalidad se cifra en un 30-60 por ciento e incluso ocurre tras un tratamiento antibiótico aparentemente adecuado. Aunque el tratamiento de elección es la penicilina G cristalina 70000 unidades/kg, IV, cada 8 horas en neonatos y 50000 unidades/kg, IV, cada 4 horas en adultos, la existencia de un 2 por ciento de cepas relativamente resistentes a la penicilina (CMI \geq 0,1 μ g/ml) obliga a seguir las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades sobre la necesidad de determinar la sensibilidad a penicilina de las cepas de neumococos con discos de oxacilina y en caso de resistencia el tratamiento adecuado sería cefotaxima.

Meningitis meningocócica

Es una enfermedad principalmente de niños y de adultos jóvenes, y aparece con mayor frecuencia en invierno y primavera. Se presentan cuatro serogrupos de meningococo como los causantes de la mayoría de los casos: serogrupos A y C, responsables de las epidemias de meningitis meningocócica; serogrupo B, generalmente asociado a casos esporádicos; y serogrupo Y, causante de casos esporádicos de neumonía asociados a meningitis.

La infección meningocócica puede presentarse como una rinofaringitis banal, que suele preceder durante unos días al cuadro meníngeo, hasta un cuadro fulminante con fallecimiento a las pocas horas con shock endotóxico y coagulación intravascular diseminada. La mortalidad se cifra en un 50 por ciento de los hospitalizados y puede ocurrir incluso en las primeras horas de instauración de los síntomas. Por tanto una punción lumbar precoz junto con la instauración rápida del tratamiento son de vital importancia.

Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan petequias, lesiones purpúricas o ambas que indica con mayor probabilidad meningococemia. La coagulación intravascular diseminada que acompaña frecuentemente a la meningococemia puede provocar infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales, necrosis cortical renal, trombosis microvascular pulmonar difusa, shock y la muerte por lo que junto con un tratamiento antibiótico temprano con penicilina G cristalina 50000 unidades/kg, IV, cada 4 horas se debe controlar la acidosis, la hipoxia tisular, la insuficiencia suprarrenal y la coagulación intravascular diseminada.

Meningitis por *H. influenzae*

Es entre el período neonatal y los 6 años de edad cuando *H. influenzae* es la principal causa de meningitis y se

asocia con frecuencia a infección respiratoria u otitis. ante una meningitis de esta etiología en paciente de más edad se debe excluir la presencia de una otitis media, focos pararenáneos de infección, fístula de LCR o inmunodeficiencia.

Las ptequias generalmente no aparecen en la meningitis por *H. influenzae* y a menudo se producen efusiones subdurales. La mortalidad se cifra en un 5-10 por ciento y aparecen secuelas neurológicas importantes en un 10 por ciento de los supervivientes.

El tratamiento es cloranfenicol y/o ampicilina, aunque la aparición de cepas resistentes a ampicilina por producción de β -lactamasas hace que algunos autores consideren el tratamiento de elección una cefalosporina de tercera generación que sería activa para las cepas productoras o no de β -lactamasas.

Meningitis por bacilos gramnegativos

La meningitis de esta etiología es más frecuente en ancianos, pacientes hospitalizados y asociados a enfermedades crónicas debilitantes como diabetes y alcoholismo, así como a traumatismos craneales penetrantes y neurocirugía. La evolución, al contrario de la meningitis de etiología neumocócica, meningocócica o por *H. influenzae* puede ser desde subaguda a muy rápida. En cuanto al tratamiento se suelen utilizar cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona o ceftazidime, tratamiento de elección esta última de la meningitis por *P. aeruginosa*, pudiendo asociarse gentamicina o tobramicina vía intravenosa e intralumbar simultáneamente.

Meningitis asociada con derivaciones

Entre un 10-30 por ciento de los pacientes con derivaciones ventriculoauricular o ventriculoperitoneal desarrollan meningitis cuya clínica varía desde hipertermia leve hasta ventriculitis y sepsis fulminante. Los principales agentes etiológicos son, en este caso, *S. epidermidis*, *S. aureus*, *Propionibacterium acnes*, bacilos gramnegativos y enterococos. Generalmente el tratamiento antibiótico debe ir acompañado de la retirada de la derivación aunque el tratamiento sistémico e intraventricular en algunos casos cura la meningitis sin necesidad de retirar la derivación.

Meningitis bacteriana parcialmente tratada

Aproximadamente un tercio de los pacientes con meningitis han recibido tratamiento antibiótico previo a su hospitalización lo que modifica el cuadro clínico y las al-

teraciones del LCR y disminuye en gran medida la positividad de los cultivos y de la tinción de Gram. En estos casos es importante la detección de antígenos bacterianos mediante técnicas inmunológicas.

Por tanto en casos de pleocitosis polimorfonuclear y glucosa baja y a pesar de la negatividad de los cultivos se debe actuar como en una meningitis purulenta de etiología desconocida.

Meningitis bacteriana recurrente

Aparecen en pacientes predispuestos generalmente por un defecto anatómico o inmunológico. Suelen ser secundarias a fracturas craneales por traumatismo que causan comunicación entre el espacio subaracnoideo y la nasofaringe, senos paranasales u oído medio, y son el neumococo y los bacilos gramnegativos los principales agentes etiológicos.

Se debe citar aquí como meningitis purulenta la meningoencefalitis amebiana primaria, enfermedad rara y fatal que afecta a niños o jóvenes previamente sanos ocasionada por miembros del género *Naegleria* que se encuentran en aguas estancadas y que alcanza el SNC a través de las vías olfatorias. El período de incubación varía entre 1 día y 2 semanas y la aparición de los síntomas es brusco con cefaleas, fiebre y obstrucción o secreción nasal. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el LCR es purulento con predominio polimorfonuclear, proteínas elevadas y glucosa baja.

A pesar de haber citado el tratamiento específico de cada tipo de meningitis según el agente etiológico, la necesidad de instaurar el tratamiento precozmente obliga a hacerlo de manera empírica orientándose según la edad del paciente y los agentes etiológicos más probables como se indica en la tabla III.

Además del tratamiento antibiótico, recientes estudios indican que la administración de dexametaxona en niños (0,15 mg/kg, cada 6 horas, durante 4 días) disminuye ciertas secuelas neurológicas como la hipoacusia. Sin embargo estos estudios se han realizado principalmente sobre niños con meningitis por *H. influenzae*, de manera que es necesario evaluarlo en meningitis de otra etiología y en adultos.

Meningitis linfocitaria aguda. Meningitis viral

Aunque muchos virus son capaces de provocar una meningitis sólo unos cuantos son los responsables de la mayoría de los cuadros en los que se consigue identificar el

TABLA III
Tratamiento inicial de meningitis purulenta
según la edad

Edad	Primario	Alternativo
< 1 mes	Cefotaxima + ampicilina Gentamicina + ampicilina	Ampicilina + kanamicina Cloranfenicol + gentamicina
1-3 meses	Cefotaxima o Ceftriaxona + ampicilina	Cloranfenicol + gentamicina
3 meses a 7 años	Cefotaxima o Ceftriaxona	Ampicilina
7-50 años	Cefotaxima o Ceftriaxona Cloranfenicol	Penicilina G Ampicilina
> 50 años	Cefotaxima o Ceftriaxona + ampicilina	Penicilina Ampicilina Cloranfenicol

agente causal que, por otra parte, es sólo en un 50-70 por ciento de los casos. Así el 80 por ciento de las meningitis en las que se identifica el virus están ocasionadas por enterovirus, principalmente los grupos Coxackie B y ECHO, seguido por poliovirus y parotiditis (ambos disminuyendo gracias a la vacunación). El resto se debe a herpes simple, virus de la coriomeningitis linfocitaria, y adenovirus y a menos frecuentemente virus de Epstein-Barr y virus de la hepatitis A.

Los síntomas suelen presentarse bruscamente con fiebre, malestar general y cefaleas, así como rigidez de nuca, fotofobia y dolor ocular con el movimiento, pero en general el paciente está menos grave que en una meningitis bacteriana. Generalmente dura entre 10-14 días y cura sin secuelas.

A veces se presentan signos que sugieren un determinado agente etiológico como la aparición de exantema en la infección por ECHO o Coxackie, las mialgias y debilidad muscular asociadas a la poliomieltis, y la inflamación parotidea que sugiere infección por virus de la parotiditis. La identificación del agente etiológico se realiza por pruebas serológicas, detectándose seroconversión en dos muestras de suero o una razón ≤ 32 en el título de anticuerpos del suero y del LCR o mediante el aislamiento por cultivo celular del virus de muestras como heces, orina, frotis faríngeo o LCR.

Enfermedad de Lyme

A menudo, la infección por *Borrelia burgdorferi* se acompaña de manifestaciones neurológicas de meningitis,

neuritis y radiculitis. Se presenta en distintos estadios de la enfermedad con pleocitosis linfocítica en LCR (100-200 células/mm³), glucosa normal y proteínas elevadas.

Meningitis sifilítica aguda

Puede aparecer en cualquier momento de la infección, pero es más frecuente en los dos primeros años y sólo en un 2-3 por ciento de los pacientes sifilíticos.

El LCR presenta un recuento de leucocitos de 100-1.000 células/mm³ con predominio linfocítico o, raramente, polimorfonuclear, proteínas elevadas y glucosa normal o disminuida.

Leptospirosis

Las leptospiras han sido descritas como agente causal en alrededor de un 5 por ciento de las meningitis asépticas y aproximadamente un 50 por ciento de los pacientes con leptospirosis presentan signos meníngeos. La enfermedad se caracteriza por una primera fase septicémica aguda con fiebre, malestar general, dolores musculares, cefaleas, conjuntivitis y, menos frecuentemente, ictericia y daño renal. En esta primera fase se encuentran leptospiras en sangre y LCR. Le sigue una segunda fase en la que aparece confusión, náuseas, vómitos, el LCR presenta una ligera pleocitosis con predominio linfocítico o, a veces, polimorfonuclear. Las proteínas están elevadas y la glucosa es normal o baja. En esta segunda fase las leptospiras no suelen aislarse del LCR.

Meningitis por *Mycoplasma pneumoniae*

Puede producir meningitis con cuadro y alteraciones del LCR muy similares a las de una meningitis viral y cuyo diagnóstico se realiza mediante técnicas serológicas.

Aparte de las descritas anteriormente también se podrían citar como meningitis linfocitarias agudas la meningitis de Molleret, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, en las que si bien no se ha descrito el agente etiológico, el LCR presenta una pleocitosis en mayor o menor grado.

Meningitis subagudas y crónicas

Sería apropiado diagnosticar de meningitis crónica aquella en que los síntomas y signos neurológicos persisten o evolucionan, como mínimo, durante 4 semanas.

El inicio de los síntomas es de subagudo a crónico con fiebre, cefalea, hipersomnía, náuseas, vómitos, confusión, rigidez de nuca. El LCR presenta hiperproteíorraquia, pleocitosis, generalmente con predominio linfocítico y, a veces, hipogluorraquia. Muchas enfermedades infecciosas y no infecciosas pueden producir este síndrome clínico que presenta una morbilidad y mortalidad elevada.

Meningitis tuberculosa

La incidencia de meningitis es del 7-12 por ciento en pacientes con infección tuberculosa y afecta con más frecuencia a niños y adultos jóvenes. La tuberculosis en el SNC es siempre secundaria a tuberculosis en cualquier otra localización y la diseminación es hematogena desde un foco tuberculoso primario o consecuencia de una tuberculosis miliar primaria.

El inicio del cuadro es generalmente insidioso siendo los síntomas en niños apatía, irritabilidad, náuseas, vómitos y dolor abdominal, mientras en los adultos los síntomas iniciales son astenia, depresión y alteraciones del comportamiento. Conforme la enfermedad progresa, disminuye el nivel de conciencia y se produce la afectación de los nervios craneales II, VII, III y VI, crisis comiciales y déficits neurológicos focales. Con tratamiento, la mortalidad es del 10-15 por ciento y entre un 20-30 por ciento de los supervivientes presentan diversos grados de secuelas.

Las características del LCR son: un recuento de 50-500 células/mm³ con predominio linfocítico, aunque a veces hay predominio polimorfonuclear en cuyo caso la pleocitosis es inferior a 300 células/mm³; las proteínas se encuentran elevadas y la glucosa baja.

El diagnóstico se puede realizar con la tinción de Ziehl-Neelsen o por cultivo en medio de Lowenstein con los que, mediante estudio de muestras repetidas, se logra una positividad del 87 y 83 por ciento respectivamente. Hay que señalar que la posibilidad de demostrar bacilos ácido-alcohol resistentes en LCR depende directamente del volumen de líquido procesado por lo que se recomienda un volumen mínimo, si es posible de 10 ml. Además del cultivo y la tinción directa, existen otras técnicas que pueden ayudar al diagnóstico, como determinación de niveles de adenosina desaminasa, aglutinación con látex, ELISA y cromatografía.

Como tratamiento recomendado están la isoniacida y rifampicina asociadas a un tercer o cuarto fármaco elegido entre pirazinamida, estreptomina y etambutol.

Brucelosis

Las complicaciones neurológicas de una brucelosis producen un cuadro clínico cuyo curso puede ser agudo, subagudo o crónico, y constituyen, tras las complicaciones osteoarticulares, las más frecuentes.

Generalmente transcurre un período de varios meses entre el ataque inicial de brucelosis y el comienzo de signos neurológicos. La presentación más común es la meningoencefalitis subaguda o crónica con hipertensión intracraneal, alteración de la conciencia, cuadros psiquiátricos, lesión de nervios craneales, signos neurológicos focales y crisis.

El LCR presenta un aumento moderado de leucocitos con predominio generalmente linfocítico, aunque en su inicio puede ser polimorfonuclear. Las proteínas suelen estar elevadas y la glucosa disminuida o normal.

El diagnóstico definitivo lo constituiría el aislamiento mediante cultivo de *Brucella* del LCR, aunque en muchos casos la negatividad de dicho cultivo requiere la utilización de técnicas serológicas como rosa de Bengala, Coombs, aglutinaciones, fijación de complemento, ELISA y contraelectroforesis tras los cuales el más mínimo título de anticuerpos detectado en LCR debe ser considerado. En cuanto al tratamiento de una meningitis por *Brucella* el más aceptado es la combinación de rifampicina y doxiciclina durante un período mínimo de 6 meses.

Micosis

La forma más frecuente de infección micótica en el SNC es la meningitis subaguda o crónica, similar, en general, a la meningitis tuberculosa.

Aunque no se excluye la posibilidad de que afecten a pacientes sin ningún factor predisponente, con frecuencia se presentan en personas que están siendo tratadas con antibióticos, esteroides o fármacos inmunosupresores, en drogadictos o en pacientes que presentan alguna enfermedad debilitante como linfoma, leucemia, cáncer, diabetes, SIDA. Las meningitis micóticas se asocian con *Coccidioides*, *Cryptococcus*, *Candida* e *Histoplasma* y evolucionan de forma insidiosa a lo largo de días o semanas con febrícula y otros signos inespecíficos. Suele producirse también afectación de nervios craneales, vasculitis e hidrocefalia y, generalmente, es secundaria a un foco sistémico.

Las características del LCR son similares a las de la meningitis tuberculosa con pleocitosis de predominio linfocítico, proteínas elevadas y glucosa baja.

Para el diagnóstico diferencial de las distintas etiologías se realizan diversas técnicas:

— *Cryptococcus neoformans*: demostración en el LCR mediante la tinción de tinta china (positivo en el 50-85 por ciento de los casos), detección de antígeno cryptocócico en LCR mediante técnicas de aglutinación con látex y aislamiento mediante cultivo en medio de Sabouraud.

— *Coccidioides immitis*: detección de anticuerpos mediante fijación de complemento en LCR, aunque su negatividad no excluye la meningitis coccidioides, y aislamiento

to mediante cultivo en medio de Sabouraud (positivo en 20-25 por ciento de los casos).

— *Candida*: observación mediante tinción de Gram en la que se presentarían como grampositivos y aislamiento por cultivo en medio de Sabouraud.

— *Histoplasma*: el diagnóstico suele ser difícil por la falta de técnicas serológicas y la escasez de histoplasmas viables en el LCR, aunque el cultivo repetido de grandes volúmenes de LCR pueden permitir el diagnóstico definitivo.

El tratamiento de elección en las meningitis micóticas es anfotericina B sola o asociada a 5-flucitosina.

Por último hay que decir que para conseguir un diagnóstico y tratamiento correcto de cualquier cuadro de meningitis es necesario una buena comunicación entre el microbiólogo y el clínico para intercambiar información sobre las características de cada paciente en particular y sobre las resistencias a antimicrobianos que aparecen en ese entorno.

Bibliografía

- Greenlee JE: Approach to diagnosis of meningitis. Cerebrospinal fluid evaluation. *Infect Dis Clin N Am* 1990, 4:583-597.
- Sippel JE, Hider PA, Controni G, Eisenach KD, Hill HR, Rytel MW y Wasilaukas BL: Use of the Directigen latex agglutination test for detection of *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* and *Neisseria meningitidis* antigens in cerebrospinal fluid from meningitis patients. *J Clin Microbiol* 1984, 20:884-886.
- Saez-Llorens X y McCracken GH: Bacterial meningitis in neonates and children. *Inf Dis Clin N Am* 1990, 4:623-643.
- Kaufman BA, Tunkel AR, Pryon JC y Dacey RG: Meningitis in the neurosurgical patient. *Infect Dis Clin N Am* 1990, 4:677-701.
- Polk DB y Steele RW: Bacterial meningitis presenting with normal cerebrospinal fluid. *Pediatr Infect Dis* 1987, 6:1040-1042.
- McGee ZA y Baringer JR: Acute meningitis, p. 741-755. En: Mandell GL, Douglas RG y Bennett JE (ed). Principles and practice of infectious diseases. 3rd ed. Churchill Livingstone, New York, 1990.
- Dabernat HJ, Delmas C: Comparative activity of Cefotaxime and selectec β -lactam antibiotics against *Haemophilus influenzae* and aerobic gram-negative bacilli. *Rev Infect Dis* 1983, 4:401S.
- Wispelwey B, Tunkel AR y Scheld WM: Bacterial meningitis in adult. *Infect Dis Clin N Am* 1990, 4:645-659.
- Wong VK, Hitchcock W, Mason WH: Meningococcal infections in children: a review of 100 cases. *Pediatr Infect Dis J* 1989, 8:224-227.
- Gray LD y Fedorko DP: Laboratory Diagnosis of Bacterial Meningitis. *Clin Microbiol Rev* 1992, 5:130-145.
- Klass PE y Klein JO: Therapy of bacterial sepsis, meningitis and otitis media in infants and children: 1992 poll of directors of programs in pediatric infectious diseases. *Pediatr Infect Dis J* 1992, 11:702-705.
- Chonmaitree T, Baldwin CD y Lucia HL: Role of the virology laboratory in diagnosis and management of patients with central nervous system disease. *Clin Microbiol Rev* 1989, 2:1-14.
- Pachner AR, Steere AC: The triad of neurologic manifestations of Lyme disease: Meningitis, cranial neuritis and radiculoneuritis. *Neurology* 1985, 35:47-53.
- Steere AC: *Borrelia burgdorferi*, p. 1819-1827. En: Mandell GL, Douglas RG y Bennett JE (ed). Principles and practice of Infectious Diseases. 3rd. eds. Churchill Livingstone, New York, 1990.
- Coyle PK y Dattwyler R: Spirochetal infection of the central nervous system. *Infect Dis Clin N Am* 1990, 4:731-745.
- Katzman M y Ellner JJ: Chronic meningitis, p. 755-762. En: Mandell G, Douglas RG y Bennett JE (ed.). Principles and practice of infectious diseases. 3rd. ed. Churchill Livingstone, New York, 1990.
- Des Prez RM y Heim CR: *Mycobacterium tuberculosis*, p. 1877-1906. En: Mandell G, Douglas RG y Bennett JE (ed.). Principles and practice of infectious diseases. 3rd. ed. Churchill Livingstone, New York, 1990.
- Franch O y Portera A: Infecciones del sistema nervioso central, p. 322-349. En: Enfermedades infecciosas. Evelio J Perea (ed.). Enfermedades infecciosas. Doyma, Barcelona, 1990.
- Bahemuka M, Shemena AR, Panayiotopoulos CP, Al-Aska K, Obeid T, Darf AK: Neurological syndromes of brucellosis. *J Neurol Neurosurg Psych* 1988, 51:1017-1021.
- Chuck SL, Sande MA: Infectious with *Cryptococcus neoformans* in the acquired immune deficiency syndrome. *N Engl J Med* 1989, 321:794-799.